

QANDLI DIABET BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI PARVARISHLASH HUSUSIYATI

Abdupattayeva Zamiraxon

**O'zbekiston Respublikasi Andijon viloyati Qo'rg'ontepa Abu Ali ibn
Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi maxsus fan o'qituvchisi**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshira tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, ruhiy, ijtimoiy muammolarni aniqlay olishi va shoshilinch holatlarda yordam ko'rsatish, qandli diabet kasalliklar turlari to'grisida to'htalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: deabet, glikemik, simptom, diagnostika, insulin, Langergens orolchasi

Qandli diabet bilan og'rigan bemorlarda hamshiralik parvarishi Qandli diabet me'da osti bezining gormoni - insulin yetishmas- ligidan kelib chiqadigan kasallikdir. Butun aholining 1% dan ko'prog'i qandli diabet bilan og'riydi. Katta shaharlar aholisi qishloq joylaridagi aholiga qaraganda qandli diabet bilan ko'proq kasallanadi. Yoshi 60 dan oshgan odamlarda diabet ayniqsa ko'p uchraydi. Qandli diabet bilan kasallanishning doimo ko'payib borayotgan- ligi kuzatilmoqda. Me'da osti bezining Langergens orolchalari b-hu- jayralari insulinni ishlab chiqaradi. Ma'lumki, me'da osti bezi ferment- lar ishlab chiqarib turadigan bez to'qimasi insulin bilan glukagon gor- monlari sintezlanadigan Langergens orolchalaridan iborat. Insulin shu orolchalarning b-hujayralarida hosil bo'lsa, glukagon a- hujayralarida hosil bo'ladi. Etiologiyasi. Me'da osti bezi - hujayralarining yetishmovchiligi ak- sari infeksiyalar, ruhiy travmalardan, keyin pankreatit, me'da osti bezi tomirlarining aterosklerozi mahalida, odam semirib ketganida bosh- lanadi. Mana shu omillar asosan hujayralarida irsiy yetishmovchiligi bo'lgan odamlarda

diabetni keltirib chiqaradi. Ham otasi, ham onasi qandli diabet bilan og'rib yurgan odamlarda bu kasallikning boshqa endokrin bezlarining ahvoriga ham katta ahamiyat beriladi. Chunonchi gipotalamus, gipofiz, buyrak usti bezlariga illat (porok) tekkanida (kontrinsulyar gormonlar - AKTG va STG va boshqalar ortiqcha ishlanib chiqqanida) ko'pincha qandli diabet paydo bo'ladi. Insulin qonda- gi qand miqdorini pasaytiradi. Bu gormon yetishmay qolganida hujayra membranalaridan glukoza o'tishi va glikogen sintezi susayadi, glikogen parchalanib turadigan bo'ladi. Buyrak koptokehalarida glukozaning zo'r berib filtrlanishi va buyrak kanalchalarida qayta so'rilishining susayib qolishi siydik bilan qand chiqib turishiga, yangi glukozuriyaga sabab bo'ladi. Glukoza konsentratsiyasi ortishi tufayli siydik osmotik bosimining kuchayib ketishi buyraklar orqali ko'p suv chiqib turishiga - poliuriyaga olib keladi, bu, o'z navbatida, odamning nuqul chanqay berishiga sabab bo'ladi. Yog'lar almashinuvi buzilishi natijasida yog' kislotalari (keton tanalari)ning parchalanishi kuchayib, asetosirka va oksimoy kislota bilan aseton hosil bo'lib turadi. Qonda bular miqdorining ozgina ko'payib ketishi asidoz paydo bo'lib, organizmdan kaliy bilan magniyning zo'r berib chiqib turishiga, oqsillarning parchalanib borishiga olib keladi. Qondagi keton tanalari miqdorining keskin ko'payib ketishi pirovard natijada diabet komasi boshlanishiga sabab bo'ladi.

Simptomatikasi. Nechog'li og'irligiga qarab qandli diabet yengil, o'rtacha og'ir va og'ir xillarga bo'linadi. Kasallik yengil o'tayotganida qondagi qand miqdori sutka davomida 1,8 g/l dan, o'rtacha og'irlikda o'tayotganida 2,5 g/l dan ortmaydi, dard og'ir o'tayotgan mahali- da qondagi qand miqdori 2,5 g/l dan baland bo'ladi, eng xarakterli simptomlari chanqash, ko'p siyish (poliuriya), giperglikemiya, glukozuriyadir. Bemorlar tez charchab qolish, bosh og'rig'i, uyqu buzulishi, ko'z xiraligi, yurak sohasi og'rib turishidan shikoyat qiladi. Ko'pincha hadeb chanqash, ko'p siyish bemorni shifokorga borishga majbur etadi. Qandli diabet simptomsiz kechadi, shuning uchun bemorlar shifokorga kasallik asoratlari bilan murojaat qiladi. Yoshi qaytib qolgan odamlarcla ko'pincha shunday bo'ladi. Qandli diabet bilan teri, yurak-

Ir ar, me da-ichak yo'li, buyraklar, ko'z, nerv tizimida ozginagina 0 zganshlarni keltirib ch.qarad, Badan terisi dag'allashib, po'st tashlab turadi, qichishaverganidan kasalning ko'p joylari tinalgan bo'ladi. Tinalgan joylariga oson infeksiya o'tadi. Ko'pincha furunkullar, ekzema topiladi. Til va og'iz shilliq pardalari quruq, aksari parodontoz borligi ma'lum bo'ladi. Ishtaha av- valiga kuchayadi, og'ir formalarida esa pasayib qoladi. Ko'pincha odam ko'ngli aynab, qayt qiladi, ichi surib turadi, qorinda og'riq bo'ladi, nafas organlariga kelganda anginalar, zotiljamlar kuzatiladi, ko'pincha sil rivojlanadi. Qandli diabetda infeksiyalar oson rivojlanadi va ancha og'ir o'tadi. Qandli diabet bo'lgan kasallarda ateroskleroz, ayniqsa yurak toj tomirlari aterosklerozi juda tez avj olib boradi. Diabetda mayda tomirlar bilan oyoq tomirlarining yirik tomirlari zararlanadi (mikroangio- patiya va makroangiopatiya), miya va boshqa organ larning tomirlarida kuzatiladi. Diabet retinopatiyasi ko'z to'r pardasida ekssudat, gemor- ragiyalar, mayda anevrizmalar paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Retinopatiya zo'rayib borib, bemorning batamom ko'r bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin. Ko'pdan beri davom etib kelayotgan qandli diabetning og'ir formasida buyraklarga asorat beradi. Buyrak koptok- chalari bilan kanalchalarida o'zgarishlar ro'y berib, bular proteinuri- ya, gematuriya, gipertoniya olib keladi. Qandli diabetda ko'pincha markaziy va periferik nerv tizimi zararlanadi. Bemorlarda bosh og'rig'i paydo bo'lib, uyqu buziladi, polinevritlar boshlanadi. O'tishi. Qandli diabet odatda, sekin o'tadi. Kasallik simptom- siz bo'lishi va asorat bergan mahallaridagina ma'lum bo'lib qolishi mumkin. Ba'zi (2%) bemorlarda kasallik shiddat bilan o'tib xarakterli simptomlari tez avj olib boradi va hatto diabet komasi ham boshlanib qoladi. Kasallik o'rtacha og'ir va og'ir o'tgan mahallarida hozir aytil- gan asoratlar tezroq boshlanadi. Eng dahshatli asorati diabet koma- sidir. Diabet komasi moddalar almashinuvining chuqur izdan chiqishi bo'lib, bunda bemor qonida bir talay keton tanalar to'planib qoladi, asidoz avj olib, markaziy nerv tizimi zararlanadi. Insulinni yetarli miqdorda qabul qilmaslik, infeksiyalar, ruhiy travmalar, xirurgik operatsiyalar va boshqalar

koma boshlanishiga turtki bo'lishi mumkin. Bo'shashish, apatiya, uyquchanlik, qattiq chanqash, ko'ngil aynishi, qayt qilish koma xabarchilari bo'lib hisoblanadi. Rosmana komada odam hushini yo'qotib, badanining terisi quruq bo'lib turadi, muskullarning tonusi pasayib ketadi, nafasi chuqur-chuqur, shovqinli, tezlashgan bo'ladi (Kussmaulcha nafas), og'izdan aseton hidi anqib turadi. Arterial bosim pasayadi, tana temperaturasi normaldan past bo'ladi. Siydikda keton tanalar topiladi. Ko'z tubi tekshirilganda - diabetik retinopatiya belgilari paydo bo'ladi. Oshqozon osti bezi UTT qilinganda pankreatit aniqlanadi. Davosi. Qandli diabetga chalingan bemorlarni davolashning asosiy mezonlari, moddalar almashinuvining buzilishini kompensatsiyalash, diabetik angiopatiyani oldini olishdan iborat. Qandli diabet bilan og'rikan kasallarni davolash uchun: diyetoterapiya va kinezoterapiya; qand miqdorini kamaytiradigan dori preparatlar buyuriladi; insulin inyeksiyasi qilinadi. Dietoterapiyaning asosiy tamoyillari uchta: kerakli kaloriyada ovqatlanish; ovqatlanish tartibiga rioya qilish; ozuqa moddalarini kerakli porsiyalarda qabul qilish. Taomnomani turli-tuman qilish maqsadida bir-birining o'rnini bosadigan uglevod saqlovchi mahsulotlardan foydalaniladi. Buning uchun non birligini (NB) qo'llash qulaydir. 1 NB, insulin bilan kompensatsiyalashmaganda, qonda glukoza miqdorini shartli oshiradi, o'rtacha 1,5-1,9 mmol/l. 1 NB 10-12 g uglevodlarga to'g'ri keladi, yoki 50 kkal (Yaponiyada 1TB - 80 kkal deb qabul qilingan): ••••• Og'ir jismoniy ish bilan shug'ullanadigan insonlar - 25-30 NB, • O'rtacha og'irlikdagi ish bilan shug'ullanadigan insonlar - 21 NB, O'tirib ish qiladigan insonlar - 17 NB, 50 yoshdan oshgan vazni ozgina baland insonlar 14 NB, Vazni juda yuqori insonlar - 10 NB, Semiz insonlar - 6 NB. Parhez buzilsa, diabet komasi yoki, aksincha, gipoglikemik koma boshlanishi mumkin. Insulin bilan davolash o'rinbosar terapiyadir. Diabet og'ir yoki o'rtacha og'ir o'tib, parhez va qand miqdorini kamaytiruvchi preparatlar yetarlicha kor qilmagan mahallarda insulin yuboriladi. Insulin qoramol, cho'chqa yoki kitning me'da osti bezidan olinadi, ml flakonlarda chiqariladi; bu preparatning har bir millilitrida 40

TB miqdorida insulin bo'ladi. Oddiy insulin va ta'siri uzoq cho'ziladigan insulin bor. Oddiy insulinning ta'siri 6-8 soatni tashkil etsa, ta'siri uzoq cho'ziladigan insulin 32-36 soat davomida kor qilib turadi. Insulin ta'siri qondagi qand miqdorining nechog'li o'zgarishiga qarab baholanadi, siydikdagi qand o'zgarishi ham hisobga olinadi. 1 TB insulin siydik bilan chiqadigan qandni 4 grammga kamaytiradi, deb hisoblanadi. Ta'siri uzoq cho'ziladigan insulinga protamin-rux-insulin suspenziyasi (ta'siri 24-36 soat davom etadi, teri ostiga yuboriladi), insulinprotamin suspenziyasi (ta'siri 18-30 soat davom etadi, teri ostiga yuboriladi), kristallik-rux-insulin suspenziyasi (ta'siri 32-36 soat davom etadi, teri ostiga yuboriladi) kiradi. Ta'siri uzoq cho'ziladigan insulinni diabet komasi mahalida yuborish mumkin emas. Insulin yuborishda preparatni aniq dozlash uchun qo'shimcha darajalari boladigan 1 yoki 2 ml.li maxsus shprislardan foydalaniladi. Shprisni yig'ish oldidan barmoq uchlari va flakonning rezinka tiqinini spirt bilan artish zarur. Steril igna bilan shprisga inyeksiya uchun kerakli 1-2 daraja ko'proq miqdorda insulin tortib olinadi, so'ngra inyeksiya qilinadigan ikkinchi igna kiygiziladi va insulin kerakli miqdorgacha yetkaziladi. Insulinni yelka va sonlarning tashqi sohasiga, kurak osti sohasiga, qorinning pastki teri ostidan yuboriladi. Inyeksiyadan oldin va keyin spirt bilan artiladi. Insulin yuborish har xil asoratlarga sabab bo'lishi mumkin: Allergik reaksiyalar; Lipodistrofiyalar; Shish kelishi; Insulinga berilmaslik; Gipoglikemik koma shular jumlasidandir. Allergik reaksiyalar inyeksiya qilingan joy terisi zichlashib eshak-emi toshishi, Kvinke shishi paydo bo'lishi, anafilaktik shok boshlanishi bilan namoyon boladi. Lipodistrofiyalar inyeksiya qilingan joyda yog' to'qimasi hosil bo'lishidir; bular oddiy insulin va protamin-rux-insulin inyeksiya qilinganida hosil boladi. Insulinga berilmaslik (ta'sirini sezmaslik) preparat dozasini ko'paytirishga majbur etadi. Gipoglikemik koma insulin dozasi oshirib yuborilganida paydo boladigan asoratdir. To'satdan birdan boshlanadi. Boshlanishi oldidan odam ochlik hissini, bosh og'rig'ini sezadi, esi og'libroq turadi. Gipoglikemik koma diabet komasidan farq

qilib, muskullar tonusi kuchaymaydi, og'izdan aseton hidi kelmaydi, arterial bosim normal yoki ko'tarilgan bo'ladi. Koma boshlanay degan mahalda (prekoma toz holatda) bemorga 3-4 bo'lak qand beriladi. Koma boshlanib qolgan paytning o'zida venadan 20-40 ml 40% li glukoza eritmasi yuboriladi. Qandli diabetga davo qilishda insulindan tashqari sulfanilamidlar bilan biguanidlardan keng foydalaniladi. Davolash ishi qon va siydikdagi qand miqdorini kuzatgan holda olib boriladi. Hamshiralik parvarishi. Bemorlar butun umr endokrinolog nazoratida bo'lib, laboratoriyada har oyda glukoza miqdori aniqlanib turiladi. Diabetiklar maktabida o'z holatini boshqarishni va insulin yuborishni, dozasini korreksiyalashni mustaqil o'rganadi. Qandli diabetlar parvarishida umumiy parvarishning roli katta, ayniqsa davolanishning o'ziga xos parvarishi mavjuddir. Qandli diabetda og'iz bo'shlig'i va badan terisiga to'g'ri parvarish qilib borishga alohida e'tibor beriladi. Shilliq parda yoki terining andek chaqalanishi o'sha joylar yiringlab, yara bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun gigiyenik vannalarni o'z vaqtida qabul qilib turish zarur. Badan terisi quruqshab turgan bo'lsa, unga yogii krem suriladi. Odam ortiqcha terlasa, ishqalanadigan joylariga talk-upa sepib turiladi. Oqsillar almashinuvining buzilishi va uzoq muddat yotoq rejimida bo'lishi yotoq yaralar paydo bo'lishiga olib keladi, bu o'z vaqtida yotoq yaralarning oldini olish choralari ko'rishni talab etadi. Gingivit va stomatitlarni oldini olish choralari o'z vaqtida o'tkazilishi kerak. Bemor tana vaznini doimiy nazorat qilib turishi shart (og'ir formalari-da bemorlar ozib ketadilar). Qandli diabetga duchor bo'lgan kasallarda YuIK, angiopatiya boshlanadi. Stenokardiyada validol yoki nitroglitserin buyurish zarur. Angiopatiyada ovqatdan keyin 0,05-0,1 g dan kuniga 3-4 mahal vitamin PP (nikotinat kislota) berib turiladi. Hamshira bemorlarga o'z holatini boshqarish, insulin yuborish yicha kundalik yuritishni o'rgatadi. O'z-o'zini boshqara olish, bu qandli diabetni boshqarishning kaliti hisoblanadi. holatni boshqara olishi kerak. O'z o'zini boshqara olish uzoq va faol hayot kechirishga imkon beradi. Hamshira bemorlarga qondagi va siydikdagi qand miqdorini maxsus jihozlar yordamida, ya'ni test chiziqcha (polostka)

yordamida ko'z bilan ko'rib aniqlashni o'rgatadi. Diabetiklar maktabi endokrinologiya bo'limi va poliklinikalarda tashkillashtiriladi, u yerda bemorlarga bar-cha bilim, ko'nikma va malakalar o'rgatiladi. Hamshira nazorati ostida bemorlar o'zlariga shpris ruyhka yoki insulin shprisleri yordamida insulin qilishni o'rganadilar. Profilaktikasi. Ratsional ovqatlanish. Jismoniy aktivlik. Atero-skleroz va gipertoniya kasalligi, semizlikning oldini olish. Aholi o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish, genetik ehtiyotkorlik choralari ko'rish, masalan: qandli diabeti bor odam kasallikka moyilligi bor odamlar bilan turmush qurmasligi kerak. Dekompensatsiyani oldini olishda dam olish, ishlashni bir-biriga mutanosib olib borish kerak, emotsional va jismoniy zo'riqishlardan saqlanish kerak. Parhezga rioya qilish rejimini buzmaslik, kerakli muolajalarni o'z vaqtida qabul qilish. Qandli diabetning og'ir formasi boshlanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida unga vaqtida davo qilishga kirishmoq uchun bu kasallikning yashirin formalarini o'z vaqtida aniqlab olish muhim. Qandli diabet bilan og'irigan kasallar dispanser kuzatuv ostida turishi kerak. Qandli diabeti bor har bir kasalga hisob kartochkasi (forma N-30) ochiladi. Organlar batafsil tekshirib ko'riladi, shuningdek, laboratoriya tekshiruvlari o'tkazilib, birinchi galda qand aniqlanadi. Poliklinikada qandli diabetga qilinadigan davo, qon bilan siydikdagi qand miqdorini tekshirib, olib boriladi. Diabetning og'ir formasi bilan Har bir bemor o'zining kasalligini tan olib yashashi, uning SImPt°mlarini, asoratlarini bilishi kerak. Kerak bo'lsa, har qanday og'irigan bemorlar yiliga ikki marta, zarur bo'lsa, bundan ham ko'proq kasalxonaga yotqiziladi.

Adabiyotlar

1. O'.B.Sharapov.Ichkikasalliklar. Abu Ali ibn Sino.T., 2009.
2. K. Bahodirov.Ichkikasalliklarda tashxis va diagnostika.T., 2014.
 1. Uirkin.Diagnostichiskiyspravochnik terapevta. T.,1994.
3. L.S.Zalikhina.Bemorlarning umumiy parvarishi.T.,1995.
4. N.M.Kamolov.Ichki kasalliklar.T.,2006.